

ХАВФСИЗЛИК ИЖТИМОЙ ҲОДИСА СИФАТИДА

ТУРСУНБЕКОВ Аброр Тўлқинович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти

Техник таъминот кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: «Хавфсизлик» тушунчаси алоҳида таъриф бериш, унинг том маъносини аниқ ифодалаш қийин бўлган термин (*шу сабаб инглиз тилидаги «slippery» and «elusive» сўзлари воситасида ифодаланиши беизж эмас* - автор) сифатида баҳоланади [1].

Унинг мураккаб табиати, тадқиқотчиларнинг фикрича, «дунё ягона, бироқ воқеликлар турфа хил» [2] тезисига жо бўлади.

Калит сўзлар: Хавфсизлик, мураккаб табиат, хавфсизлик, шахс, инсон, давлат, жамият, сиёсий, ҳарбий, иқтисодий, ахборот хавфсизлиги (соҳалари), миллий, минтақавий ва халқаро хавфсизлик.

Ниҳоят мазкур тушунчанинг ҳаддан зиёд амалий аҳамият касб этиши ҳамда сиёсат (иқтисод)нинг маҳсули/ҳосиласи сифатида кўрилиши [3] унга нисбатан универсал, умумэътироф этилган таърифни ишлаб чиқишга тўсқинлик қилувчи омил сифатида келтирилади.

Мазкур ўринда хавфсизликнинг кўп ўлчамли эканлигини ёдда тутиш лозим. Гап шундаки, тадқиқотчи шахс/инсон, давлат, жамият хавфсизлиги (турлари), сиёсий, ҳарбий, иқтисодий, ахборот хавфсизлиги (соҳалари), миллий, минтақавий ва халқаро хавфсизлик (даражалари) тўғрисида сўз юритиши мумкин. Қайд қилиб ўтилган элементлар йиғиндиси бир бутун тизимни яратади. Шу билан бирга мазкур тизимнинг алоҳида олинган ҳар бир элементи, ўз навбатида, мустақил тизимни ва шу билан бирга мустақил тадқиқот предметини ташкил этади. Турли сиёсий мактаблар, қарашлар, мафкура ва сиёсий режимларнинг мавжудлиги эса тадқиқотчи вазифасини янада мураккаблаштиради.

Таъкидлаб ўтилганидек, ҳозирги замон хавфсизлик тадқиқотларида «этактик ёндашув», яъни хавфсизликни давлат манфаатлари нуқтаи-назаридан тушуниш ва таҳдидга тадқиқотнинг муҳим объекти сифатида қараш танқидга учрамоқда.

Хавфсизлик, аввало, ижтимоий ҳодисадир. Бу унинг туб моҳиятини, яъни кишилиқ жамиятини ўраб турган дунёга, мавжудлик шартлари ва хавфсизлик объектига муносабатнинг ўзгармас асосини фаолият ташкил этишини англатади. Ўз навбатида фаолият бирор-бир натижага эришишни якуний мақсад қилиб қўйган босқичма-босқич, изчил амалга оширилувчи жараённинг намоён бўлишидир. Бу маънода хавфсизлик муайян жараённинг якуний мақсади - хавфсизлик субъектлари фаолиятининг натижаси, маҳсули сифатида намоён бўлади.

Россиялик тадқиқотчи Г.В.Иващенко «Хавфсизлик тушунчаси ҳақида» [4] деб номланган мақоласида хавфсизлик моҳиятини таҳлил қилар экан, тизимли-фаолият ёндашувидан келиб чиқиб, унинг мазмунини қуйидаги тезисда ифодалайди: «фаолият ҳар қандай ижтимоий мавжудотнинг яшаб қолишини таъминловчи усул, ... ва унинг туб моҳиятини англатувчи омилдир. Ижтимоий ҳаётда фаолиятнинг у ёки бу жиҳатини намоён этмайдиган бирорта ҳам ҳодиса мавжуд эмас».

Хавфсизлик субъекти фаолиятининг мазмуни манфаатлар ташкил этади. Ҳаётий муҳим миллий манфаатлар – хавфсизлик объектлари - эҳтиёжлар билан бевосита алоқадорликдагина мавжуд бўлиши мумкин. Аниқроқ айтганда, ҳаётий муҳим миллий манфаатлар хавфсизлик субъектларининг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, уларнинг шаклланишида/белгиланишида ўзига хос материя, «ижтимоий асос» бўлиб хизмат қилади. Ушбу ўринда **ўзини/ўзлигини сақлаб қолиш ва ривожланиш** – хавфсизлик субъекти эга бўлиши лозим бўлган энг муҳим эҳтиёжлар сифатида баҳоланади.

Эҳтиёжлар ўз табиатига кўра объектив, яъни уларнинг мавжудлиги доим ҳам субъектлар хоҳиш- иродасига боғлиқ эмас. Манфаат эса фаолият субъектлари томонидан ўзларининг объектив эҳтиёжларини англаб етиши натижасида шакллантирилади ва тегишли ҳужжатларда белгилаб қўйилади. Ҳаётий муҳим

миллий манфаатлар объектив эҳтиёжларни қондириш услуб ва воситаларини ўзида мужассам этган хавфсизлик борасидаги давлат сиёсатининг мазмун ва йўналишларини белгилаб беради. Хулоса ўрнида айтиш лозимки, хавфсизлик субъектлари томонидан объектив эҳтиёжларни аниқлаш ва уларни англаб етиш субъектларнинг мақсадга, яъни хавфсизликка эришишга қаратилган босқичма-босқич ҳаракатининг ибтидоси ҳисобланади.

Демак, хавфсизлик субъектлари фаолиятини объектив эҳтиёжларни қондириш ва субъектив манфаатларга эришиш билан боғлиқ жараён тарзида тавсифлаш мумкин. Субъектлар фаолиятининг самарадорлиги уларнинг манфаатларини амалга ошириш учун зарур бўлган муайян шарт-шароитларнинг мавжудлигига боғлиқ. Мазкур шароитлар субъектлар томонидан шакллантирилиб, ҳуқуқий, иқтисодий, молиявий ва бошқа кўринишларда бўлиши мумкин. Одатда, фаолият тизимида мазкур компонентнинг мавжуд бўлмаслиги, унда муайян бўшлиқни юзага келтиради. Шунинг учун ҳам уни бартараф этиш/бўшлиқни тўлдириш фаолиятнинг муҳим босқичи ва иштирокчиларнинг устувор вазифаси сифатида қаралади. Мазкур ўринда субъект хавфсизлиги, унинг фаолияти хавфсизлиги тадқиқотчилар томонидан «мавжуд бўлиш шарт-шароитларининг мажмуи» сифатида кўрилиб, хавфсизлик «субъект манфаатларининг ҳимояланганлик ҳолати эмас, балки субъект мавжудлигининг шарт-шароитлари» тарзида таърифланади.

П.Г.Белов (миллий) хавфсизликни «миллатнинг бугунги ва келажак авлоднинг асосий қадриятларига минимал риск билан мавжуд бўлиб, кўпайиш ва такомиллашиш учун зарур бўлган эҳтиёжларини қондириш қобилияти» сифатида таърифлайди. Бу ҳолатда асосий қадриятлар сифатида этногеоэотосистема атамаси билан ифодаланувчи учлик: «мамлакат ҳудуди-халқлар-уларнинг турмуш тарзи» сифатида белгиланади.

Муаллиф хавфсизлик субъектлари ва объектлари ҳақидаги анъанавий тасаввурларни кескин танқид остига олади. Унинг фикрича, мавжуд (миллий) хавфсизлик субъектлари тизими – шахс, жамият ва давлат – «мавҳум ва мужмал, манфаатлар эса кескин равишда индивидуаллашган, ўта субъектив, ажратиш

мураккаб, ва одатда, бир-бирига қарама-қарши. Ва, аксинча, ўз таркибига халқлар, мамлакатлар, уларнинг ҳудудлари ва турмуш тарзини қамраб олган этногеоэотосистема аниқ ва уникалдир». Манфаатларнинг субъективлиги ва фавқулодда ўзгарувчанлиги сабабли уларни юридик амалиётда талаб этиладиган тарзда аниқ белгилаш мушкул вазифа. Шунинг учун, муаллифнинг таъкидлашича, хавфсизликнинг асосий объекти норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс этирилган «шахс, жамият ва давлат манфаатлари» эмас, балки ўз турмуш тарзи ва ҳудудига эга фуқаролар бўлиши керак. Бироқ мазкур ўринда эътироз сифатида айнан шахс манфаатлари, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари (қонуний манфаатлари) давлатнинг асосий қонуни ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамлаб қўйилганини таъкидлаб, аксинча «турмуш тарзи» тушунчасининг ҳуқуқий таърифини ишлаб чиқиш анчайин мураккаб эканлигини айтиб ўтиш лозим. Хавфсизлик субъектларига тегишли манфаатларнинг тегишли қонунчилик ҳужжатларида белгилаб қўйилиши, аввало, уларни таъминлашнинг ҳуқуқий шарт-шароитлари мавжудлигидан далолат берса, иккинчидан, хавфсизлик субъектлари фаолиятини енгиллаштиради.

Хавфсизлик категориялари қисқа, лўнда ва аниқ таърифга эга бўлиши лозим. Чунки улар норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда қайд этилади ва хавфсизлик субъектлари фаолиятини белгилаб берувчи ҳамда улар амал қилиши лозим бўлган ҳуқуқий категорияларга айланади. Юридик амалиётдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, шахс, жамият ва давлат тушунчалари юридик аҳамиятга эга, кенг тан олинган ҳуқуқий категориялар ҳисобланади.

Айрим тадқиқотчилар томонидан хавфсизликнинг асосий субъекти сифатида қўрилаётган миллатга оид қарашлар анчайин мунозаралидир. Унинг хавфсизлик соҳасида бевосита ва амалий иштирокчи бўла олиши шубҳа остига олинади.

Биринчидан, бугунги кунда дунёдаги ҳар қандай давлат полиэтник бўлиб, муайян бир миллатни хавфсизлик тизимида алоҳида ажратиб кўрсатиш мақсадга мувофиқ эмас. Шунинг учун ҳам миллий хавфсизлик тўғрисида сўз кетганида, муайян

бир давлатда истиқомат қилаётган миллати, тили ва динидан қатъий назар барча фуқаролар инобатга олинади.

Иккинчидан, хавфсизликни таъминлаш борасидаги бевосита амалиёт миллат ёки халқнинг мустақил элементлари индивидлар ҳамда ташкилий-ҳуқуқий шаклларга эга – давлат органлари, ноҳукумат/жамоат ташкилотлари, сиёсий партиялар, ҳаракатлар, ижтимоий институтлар (мисол учун, маҳалла) ва бошқалар томонидан амалга оширилади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Bill McSweeney. Security, Identity and Interests: a Sociology of International Relations. – Cambridge: CambridgeUniversity press, 1999, pp. 1, 13.
2. Critical Security Studies and World Politics / Ken Booth, ed. – London: Lynne Rienner Publishers, 2005, p. 2.
3. Critical Security Studies and World Politics / Ken Booth, ed. – London: Lynne Rienner Publishers, 2005.
4. Белов П. Кризис теории национальной безопасности
[//http://www.netda.ru/belka/texty/imper/imp-bel.htm](http://www.netda.ru/belka/texty/imper/imp-bel.htm).